

YOSH BOLALARDA KO‘Z KASALLIKLARINING KO‘PAYIB BORAYOTGANLIGIGA SABAB BO‘LUVCHI OMILLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI

Mamasoliyeva Shahnoza Farhod qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Chirchiq filiali

Davolash ishi yo‘nalishi 3-bosqich talabasi.

ANNOTATSIYA

Bolalarda ko‘rish bilan bog‘liq muammolar ko‘p hollarda tug‘ma bo‘ladi, lekin baxtsiz hodisa va jarohatlar tufayli ham kelib chiqishi mumkin. Shuningdek, so‘nggi paytlarda ko‘z gigiyenasiga amal qilmaslik, to‘g‘ri ovqatlanmaslik, bolalarning telefon va kompyuter o‘yinlariga mukkasidan ketish holatlarida ham yuzaga keladi. Ko‘zning xiralashishi, g‘ilaylik, astigmatizm, qovoqlar bilan bog‘liq muammolar, glaukoma kabilarda maxsus ko‘zoynaklar buyuriladi, lazer korreksiya operatsiyalari o‘tkaziladi. Doimiy tibbiy ko‘rikdan o‘tish, ko‘z gigiyena qoidalariga amal qilish, vitaminlarga boy oziq-ovqat mahsulotlarini iste‘mol qilish, himoya ko‘zoynaklarini taqish va ko‘z gimnastika mashqlari qilinsa, ko‘rish qobiliyati pasayishining oldi olinadi.

Kalit so‘zlar. *Ko‘z xiralashishi, ko‘z yalqovligi, ko‘zoynaklar, asosiy sabablar, ko‘z gimnastikasi, novqatlanish tartibi, ko‘z massajlari.*

Asosiy qism. Zamon rivojlanib borgan sari kasalliklar ham rivojlanib, yosharib bormoqda. Jumladan, ko‘z kasalliklari so‘nggi 10-20 yilda ancha yoshargan va ko‘paygan. Bunday kasalliklar keltirib chiqaruvchi sabablariga ko‘ra, tug‘ma va orttirilgan bo‘ladi. Orttirilgan ko‘z kasalliklariga bolalarning telefon, kompyuter, televizor vositalaridan ko‘z gigiyenasiga amal qilmagan holda ko‘p

foydalanayotgani, ovqatlanish ratsionining to'g'ri tashkil etilmagani, ota-onalarning befarqligi oqibatidan bexosdan olingan jarohatlar sabab bo'lmoqda.

Go'dak 1 oylikda predmetni kuzatish, ba'zida nigohni qadash refleksi rivojlanadi. 2-3 oylikka to'lganda ko'z oldiga biron narsani birdaniga yaqinlashtirsangiz, ko'zlarini yumib oladi. Bu xavfni sezish refleksi hosil bo'layotgani belgisidir. 6-8 oyligida esa bola oddiy geometrik shakllarni farqlaydi. Ranglarni farqlash qobiliyati 2-3 oylikdan rivojlanadi. Eng avval qizil rangni farqlaydi. Bu xususiyat 3-4 yoshigacha shakllanishi kerak. Agar bu jarayonlarda nuqsonlar bo'lsa, ko'z kasalliklaridan darak bo'lishi mumkin. Shu bois, tibbiy ko'rik orqali bolalarning ko'rish a'zolari rivojlanish bosqichlari muntazam kuzatib boriladi. Agarda jiddiy muammo aniqlansa, bolaga 3 yoshgacha taqib yurish uchun ko'zoynak buyuriladi. Ko'zning individual xususiyatlariga qarab ko'zoynaklar maxsus tanlanadi va kelgusi davro rejaları tuzib olinadi. Bolani har 6 oyda tekshiruvdan o'tkazib turish lozim. Bordi-yu bolani vaqtida olib kelinmasa, vaziyat murakkablashadi. Masalan, ko'rish bilan bog'liq muammolar bo'lganda, 3 yildan keyin, hatto undan oldinroq g'ilaylik yuzaga keladi. Aslida 6-7 yoshdagi bolaning ko'rish qobiliyati kattalarnikidek bo'ladi. Kattalarda 3,0 dioptriya bo'lgan yaqinni ko'ra olmaslik jiddiy muammo bo'lsa, bolalarda bu juda xavfli emas. Chunki bola o'sib borishi bilan bu ko'rsatkich pasayishi mumkin.

Ertalabdan kechgacha hamda tuni bilan telefon, kompyuterlar bilan ko'p muloqotda bo'lish ko'rish faoliyatiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Bunda ota-onalarning shikoyati-bolasining ko'zini sal qisib, televizorni yoniga borib ko'rish, maktabda doskani yoniga borib yoki partadoshidan ko'chirishini aytishadi. Ammo bolalar buni sezishmaydi, hayot shunaqa ekan deb tasavvur qilishadi. Yaxshi ko'rmasligi yillar o'tgan sari bolaning bilim saviyasining pasayishiga hamda boshda og'riq paydo bo'lishiga olib keladi. Bu kelajakda ko'zning ko'rish nervi yaxshi rivojlanmasligi hisobiga ko'rish analizatori yaxshi ishlamaydi. Natijada ko'z yalqovligi rivojlanadi. Vaqtida ko'zoynak berilsa, 50-60, hatto 70% gacha ko'rish qobiliyatini tiklash mumkin. Ba'zida esa noto'g'ri

ko'zoynak taqish natijasida ko'rish foizi tushib ketishi mumkin. 18 yoshdan keyin lazerli korreksiya qilib ko'rish faoliyatini tiklasa bo'ladi.

Yotib olib yoki mashina, avtobusda kitob o'qish, bunda yorug'lik kam tushishi va ko'zning yetarlicha dam olmasligi tufayli ham ko'rish faoliyati pasayadi. Shuningdek, boshidan lat yeyish, bosh miya xastaliklari, sochning ko'zga tushib turishi, psixologik kasalliklar, ko'z mushaklarining kamharakatlilik g'ilylikka olib keladi. Va nimadandir qattiq qo'rqish, ko'z qiri bilan qiya qarash, qizamiq, qizilcha, gripp, difteriya kabi infeksiyon kasalliklar yaxshi davolanmasa ham g'ilylik kelib chiqadi.

Ko'rish faoliyati pasaymasligi va buzilmasligi uchun bunga sabab bo'luvchi omillarni bartaraf etish lozimdir. Birinchi navbatda, bolaning ovqatlanishiga e'tibor berish kerak. Ko'z salomatligi uchun zarur moddalarga boy mahsulotlarni iste'mol qilish lozim. Jumladan, ismaloq, javdar, bug'doy, apelsin va boshqa sitrus mevalar hamda don mahsulotlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Rux moddasiga boy loviya, no'xat, go'sht va parranda go'shti, yong'oq, qovoq urug'i, fermentlangan ovqatlar va dengiz mahsulotlari; A vitaminiga boy sabzi, shirin kartoshka, piyoz, petrushka, ismaloq, qizil ikra, sut mahsulotlari, baliq, tuxum, jigar kabilar; beta karotin manbalari-sabzi sharbati, qovoq, apelsin sharbati, qovun, mango, o'rik, karam, Bryussel karami, qizil bulg'or qalampiri, baliq yog'i; C vitamininga boy mahsulotlar-sitrus mevalar va ularning sharbatlari, gilos, malina, qulupnay, kivi, brokkoli, yashil va qizil qalampir; E vitaminiga boy mahsulotlar-bug'doy bodom va bodom yog'i, yeryong'oq, kungaboqar pistasi, zig'ir urug'i, avakado kabi oziq-ovqat mahsulotlari ko'z salomatligi uchun muhim hisoblanadi. Shuningdek, bolalarning yorug' joylarda dars qilishiga e'tiborli bo'lish, iloji boricha, telefon va gadjetlardan uzoqroq saqlash, himoya ko'zoynaklarini olib berish kerak. Bolalarga stol tennis o'ynatish juda foydali-bu ko'zdagi akkomodatsiya faoliyatini yaxshilaydi, gavharning qavariq, botiqligi rivojlanadi. Chaqaloqlarning belanchagi yoniga yorqin rangdagi o'yinchoqlarni 50sm uzoqlikka ilib qo'yish kerak. 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalar rasm daftariga yoki kitobga juda

yaqin masofadan tikilib chizayotgan, kitob o'qiyotgan yoki televizor tomosha qilayotgan bo'lsa, uzoq masofada o'tirishlarini uqtirish, hattoki, bir muddat televizor ko'rishlarini taqiqlab qo'yish lozim. Bu yoshdagi bolalarning ko'rish qobiliyati yaxshi rivojlanishi uchun mozaika, kaleydoskop, stol ustida futbol, xokkey va badminton o'yinlari foydali hisoblanadi. Kompyuter ekrani ko'z salomatligini buzmaydi, lekin ko'z charchog'i va quruqlik paydo bo'lishiga olib keladi. Chunki, ekranga qaraganimizda odatdagidan kamroq ko'z yumamiz. Ko'z salomatligi uchun 20 daqiqada bir marta 20 soniya vaqtga ko'zlarni ekrandan uzoqlashtirish lozim. Qolaversa, kompyuter ekrani sizdan 50sm uzoqlikda turishi kerak. Bundan tashqari, kompyuterning zararli nurlarini oldini oluvchi himoyalovchi ko'zoynaklardan foydalanish tavsiya etiladi. Ko'z gimnastika mashqlarini bajarib turish ko'z muskullarining yaxshi rivojlanishiga imkoniyat tug'diradi.

Xulosa. Ko'z dunyoning go'zalliklarini ko'ra olishimizdagi yagona vositadir. An'anaviy shaxsiy gigiyena qanchalik muhim bo'lmasin, bugungi kunda ko'zni parvarish qilish masalasi jamiyatda muhim o'rin egallay boshladi. Biz oddiygina ehtiyot choralarini ko'rish orqali xavfli kasalliklarning oldini olishimiz mumkin. Bunda barcha talab va qoidalarga amal qilish zarurdir. Zero, bu chiroyli hayotni ko'rish baxtidan hech kim mosuvo bo'lmasin. Bolajonlarimizni esa bunday baxtdan bebahra qilishga aslo haqqimiz yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhamadiyev R.O, Oftalmologiya; Toshkent, 2020
2. Xamidova M.X, Boltayeva Z.Q, Ko'z kasalliklari; Toshkent, Abu Ali Ibn Sino 1996
3. Inomov Q.S, G'aniyeva M.G', Bolalarda hamshiralik ishi; Toshkent, G'afur G'ulom 2007
4. <https://clinic.tashpmi.uz>
5. <https://uz.birmiss.com>